

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА КУРСАНТОВ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ САМООБРАЗОВАНИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ПРОГРАММЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ВОЕННЫХ ЮРИСТОВ»)

Наркулова Индира Рустам кизи¹,
Наркулов Азамат Кидирали угли²

¹ преподаватель кафедры «Изучение языков»
Университета общественной безопасности Республики
Узбекистан, e-mail: indi977@mail.ru

² ведущий научный сотрудник Центра научно-прикладных
исследований Университета общественной безопасности
Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6106675>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 05 февраль 2022 г.
Утверждено: 10 февраль 2022 г.
Опубликовано: 15 февраль 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

самостоятельная
работа курсантов,
высшее военное
образовательное
учреждение,
консультации,
интерактивная
программа «Русский язык
для военных юристов»

АННОТАЦИЯ

в статье внимание акцентировано на самостоятельную работу курсантов высших военных образовательных учреждений Республики Узбекистан. В образовательном процессе у курсантов возникают трудности, связанные с таким видом работы, так как курсант получает запланированные по программе знания и одновременно несет воинскую службу. В связи с этим автор представляет интерактивную программу «Русский язык для военных юристов», которые помогут сформировать самостоятельность у будущих офицеров.

Современные тенденции развития высшего образования существенно изменили приоритеты в организации самостоятельной работы курсантов высших военных образовательных учреждений Республики Узбекистан. Формирование внутренней потребности к самообучению становится требованием

времени и условием реализации личностного роста.

Одним из важнейших и наиболее дефицитных ресурсов для обучающихся в военном вузе является время, в течение которого курсант получает запланированные по программе знания и одновременно несет воинскую службу. Компонентами баланса времени курсантов являются: 1) процесс

обучения (аудиторные занятия, внеаудиторная самостоятельная работа, промежуточный и итоговый контроль); 2) процесс воспитания (воспитательные и культурно-массовые мероприятия, отдых, общение); 3) несение воинской службы.

В высших военных образовательных учреждениях при обучении русскому языку эффективность использования аудиторного времени в основном определяется факторами результативности работы профессорско-преподавательского состава. На сегодняшний день наблюдается серьезное изменение организации образовательного процесса: уменьшение аудиторной нагрузки и увеличение доли самостоятельной работы. Вследствие этого организация самостоятельной работы является одним из важнейших аспектов современного военного образования.

Самостоятельная подготовка в высшем военном образовательном учреждении – это часть учебной деятельности курсантов по освоению основной профессиональной образовательной программы. Целью самостоятельной подготовки является закрепление и углубление полученных знаний, умений и навыков, поиск и приобретение новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовка к предстоящим занятиям, зачетам и экзаменам.

Организация самостоятельной работы базируется на нормативных документах высшего военного образовательного учреждения. Время для самостоятельной подготовки

отводится распоряжением дня из расчета не менее трех часов ежедневно. Привлечение курсантов в часы проведения самостоятельной подготовки для выполнения работ и занятий, не регламентированных распоряжением дня и расписанием занятий, не допускается.

Организация самостоятельной работы требует от профессорско-преподавательского состава качественного методического обеспечения, оказания консультативной помощи. Согласно нормативным документам Управления Национальной гвардии Республики Узбекистан одной из форм самостоятельной работы курсантов и оказания им помощи в освоении учебного материала являются консультации. На кафедре «Изучения языков» регулярно проводятся консультации дежурным преподавателем в часы самостоятельной работы и носят они индивидуальный характер. Перед проведением практических занятий, экзаменов и зачетов дополнительно организуются целевые групповые консультации. Внеаудиторная самостоятельная работа по русскому языку предусматривает, как правило, подготовку к практическим занятиям, зачетам, экзаменам, изучение учебной литературы. Организация самостоятельной подготовки позволяет решить несколько важнейших задач: 1) приобретение навыков самостоятельного планирования; 2) максимальное использование сильных сторон личности, благодаря самостоятельному выбору способов работы; 3) снижение негативного

эффекта индивидуальных особенностей курсанта (например, инертность, неспособность распределять внимание, неспособность действовать в ограниченном промежутке времени и прочее); 4) возможность получения знаний из любых достоверных источников информации; 5) формирование интереса к познавательной деятельности. Формы организации самостоятельной работы курсантов не могут носить универсального характера, а определяются творческим подходом преподавателя при постановке заданий для работы курсантов во внеаудиторное время. Следует учитывать уровень подготовки учебной группы, курса обучения, направления и другие факторы. Система ориентиров, разрабатываемых преподавателем, определяется методами обучения. Во время консультаций курсант должен получить указания к выполнению отдельных заданий, касающихся узких вопросов изучаемой темы или раздела русского языка.

Таким образом, на кафедре «Изучения языков» Университета общественной безопасности Республики Узбекистан уделяется большое внимание организации и контролю самостоятельной подготовки курсантов. Рассмотрение курсанта как субъекта учебной деятельности побудило преподавателей-русистов к разработке приемов воздействия на психическое состояние курсантов и на развитие у них психических процессов, из которых складывается познавательная деятельность человека (ощущение, восприятие, внимание, память, воображение, мышление и

другие). Без развития этих процессов у курсантов могут возникнуть трудности при выполнении заданий во время самостоятельной работы по русскому языку и, тем самым, может быть снижена мотивация изучения языка.

С целью поддержания мотивации при изучении языка мы успешно используем интерес курсантов к работе с компьютером. В связи с этим рекомендуется использование компьютерных обучающих программ и, в частности, компьютерных игр для усиления внутренних положительных моментов для изучения языка.

В первом параграфе второй главы был проведен анализ обучающих программ и их дидактических возможностей. Особенно важными представляются возможности обучающих программ для изучения русского языка.

Разработанная нами интерактивная Программа «Русский язык для военных юристов» предназначена как для аудиторного изучения, так и для самостоятельного изучения русского языка, а также может быть использована в качестве удобного тренажера.

Целью курсанта является усвоение максимума знаний за минимальный отрезок времени с использованием электронных средств обучения при умении применять полученные знания при формировании письменной и устной речи.

Курсант с помощью данной Программы может определить свой уровень владения русским языком самостоятельно, получить рекомендации по работе с материалом, работать над темами, выполнять

упражнения, составлять диалоги, выбирать темп выполнения заданий и оценивать свои знания.

Интерактивная Программа «Русский язык для военных юристов» поможет управлять познавательной деятельностью курсантов в процессе самостоятельной работы на компьютере и способствовать повышению уровня необходимых навыков. Использование интерактивной программы во время самостоятельной подготовки курсантов обеспечивает: управляемость самостоятельной работой курсантов; разнообразие предъявления учебного материала; запоминание лексики, юридической терминологии и грамматики благодаря использованию наглядности; учет возрастных и индивидуальных особенностей, что способствует более эффективному усвоению знаний каждым курсантом; организацию индивидуальной самостоятельной работы курсантов; условия для контроля и точной оценки; формирование умений самоконтроля и самооценки.

Также отмечается активизация самостоятельной деятельности курсантов благодаря организованной системе представления заданий, реализованной с помощью интерактивной программы. Раздел самостоятельной работы в интерактивной программе «Русский язык для военных юристов» включает:

1) самостоятельное изучение теоретического материала в разных объемах: мелкие порции теоретического учебного материала в каждой теме, отдельные темы или

несколько тем, дополнительный учебный материал, который не входит в основной курс;

2) рубрика «Это интересно!», в которой можно найти интересные факты из жизни и деятельности известных юристов;

3) задания на повторение и систематизацию теоретического материала;

4) аудиоматериалы и видеофрагменты;

5) выполнение проектно-исследовательской работы, в основе которой лежит развитие познавательных навыков курсантов, умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие творческого мышления, умение увидеть, сформулировать и решить проблему.

Проектно-исследовательская деятельность осуществляется по определенной схеме, начиная с выбора темы проекта и заканчивая представлением результатов исследования в виде докладов, презентаций, вебсайтов и т.п. во время практических занятий. Темы проектов курсанты выбирают из предложенного списка в зависимости от их заинтересованности в какой-либо области знаний, связанной с будущей профессией. Все темы подразделяются по уровню сложности на три группы. Каждый курсант проходит все три уровня, выполняя задания из каждой группы (от простого к сложному). Перед выполнением задания преподаватель проводит инструктаж по выполнению, разъясняет цель, содержание, устанавливает сроки выполнения,

выставляет ориентировочный объем работы, определяет основные требования к результатам. Проектно-исследовательская деятельность повышает уровень заинтересованности и качество усвоения материала, так как курсант работает самостоятельно и свободно.

Курсант разрабатывает проект, выполняемый в несколько этапов:

- сбор и анализ информации по поставленной задаче, выбор метода ее решения. Здесь используются книги, статьи, учебники по русскому языку и Интернет-сайты;

- нахождение решения с помощью готовых программных продуктов таких, как Microsoft Word, Microsoft Power Point, My book, Sembli и т.д.

- оформление результатов исследований в виде программного продукта: презентаций, статей или тезисов.

К наиболее интересным и эффективным проектам можно отнести следующие: «Роль юридической клиники в жизни населения». Проект выполнен курсантами 381 группы второго курса и представлен в виде презентации, созданной в программе Microsoft PowerPoint. «Актуальные проблемы административного права и процесса», авторы проекта – курсанты 382 группы второго курса. «Юристы и юриспруденция: прошлое, настоящее, будущее» – курсанты 382 группы второго курса.

- этап защиты проекта. Курсанты готовят устное сообщение, представляют подборку материалов по выполненной работе в виде электронных документов (презентаций,

статей, тезисов), распечатанных отчетов. Данный вид работы также формирует навыки публичного выступления по научной теме, а этот навык имеет очень важное значение для военных юристов.

- б) просмотр фрагментов фильмов, спектаклей, фрагментов из телепередач демонстраций судебных процессов, интервью с известными юристами и т.д. Обсуждение просмотренных видеороликов происходит в аудитории, где преподаватель контролирует выполнение самостоятельной работы. (Например, просмотр фрагментов из рубрики «Суд присяжных», «Федеральный судья», «Суд идет», просмотр фрагментов из сериалов «Форс-мажоры», «Юристы», интервью известных юристов, например, «Интервью с Екатериной Клейменовой», «Интервью адвоката Евгения Пронина», «Интервью с А.И.Александровым»).

После просмотра данных видеороликов проводятся ролевые судебные процессы по дисциплинам «Гражданское процессуальное право», «Уголовное процессуальное право», «Семейное право», «Трудовое право», курсанты создают атмосферу настоящего судебного разбирательства. В группе курсанты распределяют между собой роли адвокатов, прокуроров, судей, экспертов, переводчиков, секретарей судебного заседания, сотрудников органов опеки и попечительства, судебных приставов, обвиняемых, потерпевших и т.д. Данное проигрывание ролей является важным средством закрепления и усвоения знаний, полученных в рамках теоретического курса. При проведении ролевых судебных процессов

приглашаются и принимают участие в качестве наблюдателей преподаватели кафедр «Отраслевые юридические науки», «Общетеоретические юридические науки», «Специальные юридические науки» Университета общественной безопасности Республики Узбекистан.

Обычно в высших военных образовательных учреждениях для овладения теоретическим учебным материалом курсантам предлагаются задания на написание рефератов, составление библиографий по теме, написание конспекта, перефразирование теоретических сведений небольшого объема по принципу вопросно-ответной беседы, составление глоссария терминов по данной тематике, выполнение описательных работ, а данная интерактивная программа поможет сформировать устойчивые умения использования компьютерной техники и информационно-коммуникационных технологий для дальнейшего саморазвития и самообразования.

Учитывая, что самостоятельная деятельность курсантов в решающей степени обеспечивает развитие навыков, умений, способностей и формирование необходимых личностных качеств будущих офицеров,

научно-обоснованной организации самостоятельной работы уделяется огромное внимание в Университете общественной безопасности Республики Узбекистан.

Мы считаем, что положительным моментом самостоятельной работы является то, что при ее выполнении осуществляется подготовка к активной речевой деятельности на аудиторных занятиях, формируется самостоятельность мышления, развиваются познавательные навыки, интеллект, логика, творческие и коммуникативные способности. В конечном счете, приобретенные навыки самостоятельной учебной деятельности помогут курсанту в сфере совершенствования профессиональных знаний.

Таким образом, представленная нами интерактивная Программа «Русский язык для военных юристов» может способствовать оптимизации образовательных технологий и улучшению организации процесса обучения в целом, а также способствовать детальной проработке языковых явлений за счет индивидуального темпа работы, реализовать который в рамках аудиторных занятий весьма затруднительно.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Соловьев, К. С. Роль внеаудиторной самостоятельной работы в формировании профессиональных компетенций / К. С. Соловьев, О. М. Иванова. – Текст: непосредственный // Педагогика высшей школы. – 2017. – № 2 (8). – С.119-122. – URL: <https://moluch.ru/th/3/archive/55/2065/> (дата обращения: 20.01.2021).

2. Рязанов С.В. К вопросу применения компьютерных мультимедийных средств при обучении иностранным языкам в военных вузах // Вестник Военного университета. – 2011. – № 1. – С.38-44.
3. Лаухина И.В. Анализ условий эффективности педагогического руководства самообразовательной деятельностью студентов ВУЗов// В сборнике: Профессиональное образование: исторические традиции и современность. – 2016. – С.41-50.
4. Наркулова И.Р. Организация самостоятельной работы при обучении русскому языку в высших военных образовательных учреждениях Республики Узбекистан на основе интерактивной программы «русский язык для военных юристов»// Zamonaviy ta'lim tizimini rivojlantirish va unga qaratilgan kreativ g'oyalar, takliflar va yechimlar|| mavzusidagi 29-sonli respublika ilmiy-amaliy online konferensiyasi materiallari to'plami – 2022 – С.260-263.